

Терминларнинг мазмуний муносабатлари

Насирдин Қаршиев. Ўзбекистон-Финландия педагогика институти филология
фанлари доктори (PhD).

Аннотация: статья посвящена лингвистическому анализу гипонимического, антонимического, партонимического падежей терминов каракулческого терминов.

Ключевые слова: каракулского терминов, гипонимия, партонимия, антонимия, синонимия.

Аннотация: мақолада қоракўлчилик терминларининг гипонимик, партонимик, антонимик ва синонимик ҳолатларининг лингвистик таҳлилига бағишланган.

Калит сўзлар: қоракўлчилик терминлар, гипонимия, синонимия, антонимия.

Abstract: the article is devoted to the linguistic analysis of the hyponymic, antonymic and synonymous cases of the terms Astraxan branch.

Key words: Astraxan branch, hyponymy, partonomic, synonymic.

Ўзбек тилининг қоракўлчилик терминологик системасини яхлит бир система сифатида тадқиқ этиш давомида шу соҳа терминларининг шаклланиши тарихи, лексик-семантик гуруҳлари, ясаиш усуллари, бойиш манбаларини ўрганиш билан бир қаторда уларнинг, яъни терминларнинг ўзаро мазмуний алоқасини аниқлаш масаласи ҳам кўндаланг бўлди. Тадқиқот объекти материалига хос терминлар ўзаро қуйидаги мазмуний муносабатларга кириша олади.

Терминларнинг гипонимияси. Қоракўлчилик терминологик тизимини таҳлил қилиш натижасида унинг таркибига кирувчи терминларнинг бир талайи “жинс-тур” муносабати билан ўзаро боғланганлиги аниқланди. Негаки, “Воқеликдаги нарса, белги, хусусиятлараро жинс-тур боғланишлари жуда кенг тарқалган. Бундай боғланишларни табиатда ҳам, ҳаётда ҳам, фанда ҳам жуда кўп учратамиз”. Ўзбек тилининг қоракўлчилик терминологиясида ҳам айни шундай ҳолатнинг ўз ифодасини

топганлигини кўриш мумкин. Қоракўлчиликка оид тушунчаларнинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиқилганда, шуни таъкидлаш лозимки, улар, асосан, “тур”, “нав”, “гул”, “ранг”, “расм” тушунчалари билан бирлашиб, яхлитлик ҳосил этади. Табиийки, бундай тушунчаларнинг барчаси тилда махсус луғавий бирликлар воситасида реал тус олади. Натижада, яхлит бир терминологик система шаклланган бўлиб чиқади. Бундан эса мазкур терминологиянинг таркибий қисмлари – “тур”, “нав”, “гул”, “ранг”, “расм” каби семалари мавжуд эканлиги аён бўлади. Бу семанинг ҳар бири гипероним сифатида майдонга чиқади. Чунки улар ўзаро бир-бири билан боғлиқ бўлган қатор луғавий бирликлар, аниқроғи, терминлардан иборатдир.

1. “Тери тури” семасининг гипер-гипонимияси. Териларнинг ҳар бир тури тегишли терминлар воситасида ифодаланадики, улар “тери тури” гиперонимининг гипонимлари қаторидан жой олади. Бундай гипонимлар тузилишига кўра икки хил шаклда қўлланади:

а) туб ёхуд ясама шаклида: *сур, шерозий, тақир// қоракўлча*;

б) бирикма шаклида: *қора тери, кўк тери, оқ оралаган қора, қамбар тери, халили тери, гулигаз тери, сур тери* ва б.

Қоракўлчилик терминологиясида гипер-гипонимик ўзаро муносабатнинг қай даражада эканлиги ҳақида тўлиқроқ тасаввур ҳосил қилиш мақсадида “тери тури” гиперонимининг яна қуйидаги гипонимлари гипоним вазифасини ўтаб келаётганлиги тасдиқланди, далиллар келтириб ўтамыз.

“Тери тури” [гипероним] → “қора тери” [гипоним] → гипероним: тўқ қора тери, нормал қора тери, оч қора тери [гипонимлари].

“Тери тури” [гипероним] → “кўк тери” [гипоним] → гипероним: оч кўк тери, тўқ кўк тери, ўрта кўк тери, кўк каптар тери, ҳаво ранг тери, тиниқ ҳаво ранг тери, тўқ ҳаво ранг тери, кумуш ранг тери, пўлат ранг тери, “мошкичири” тери [гипонимлари].

Терминлар партонимияси. Табиатда мавжуд бўлган барча жонли ва жонсиз ном маъносидаги нарса-предметлардан тортиб, инсон қўли билан яратилган жамики нарса-предметлар ҳам муайян қисмларнинг бирикувидан, бириктирилуvidан яхлитлик касб этади. Бундай диалектик ўзаро боғлиқликни “қоракўл тери” “бутун”

буюмининг “қисмлари” мисолида ҳам кўриш мумкин. Чунки улар, гарчи кам миқдорда бўлса-да, қорақўлчилик терминологиясида ўзига хос терминлар воситасида ифодаланиб, айниқса, мутахассислар орасида тез-тез қўлланади. “Қорақўл тери” партонимининг тотонимлари (бўлақлари) аталишининг сабаблари бор, албатта. Жумладан, бу ҳақда А.Раҳимов шундай деган: “ Ҳар бир қорақўл териси айрим қисмларининг мўйна сифати турличадир. Шунинг учун ҳар бир терини айрим қисмларга бўлиш... зарурдир. Қорақўл териси ҳар бир қисмининг номи ва уларнинг чегараси... бор”.

Бу ўринда шуни қайд этиб ўтиш лозимки, “қорақўл тери” партонимининг тотонимлари қорақўл кўзилари (барралар)нинг конституциясининг қисмларини англатувчи терминларнинг ўзларидан фойдаланиб келинмоқда.

“Қорақўл тери” партонимининг тотонимлари қуйидагилардан иборат: *сағри (орқа оёқ усти қисмининг териси), орқа қирра, ёнбошлар, бўйни, калласи, қорни, думи, думининг ёғсиз қисми, орқа оёқлари, олдинги оёқлари, чотлари, сакраш бўғимлари.*

Терминлар антонимияси. Материаллар таҳлилидан қорақўлчилик терминологиясининг ўзига хос хусусиятга эга эканлиги туфайли антонимик тушунчаларнинг ифодаланишида, бошқа соҳалар терминологияларидан фарқли ўлароқ яқка луғавий бирликлардан иборат антонимик жуфтлик камроқ қўлланаётганлиги кузатилди. *Жингалаклик-жингалаксизлик, гуллилик//гулдорлик-гулсизлик, жунлилик-жунсизлик, рангдорлик-рангсизлик* ва б.

Бирикма шаклидаги антонимик жуфтликларни вариантларга эга-эга эмаслиги нуқтаи назаридан икки гуруҳга ажратиш мумкинлиги шу соҳа терминологиясининг ўзига хослигини тасдиқловчи омил деб ҳисоблаймиз. Бундай терминлар, асосан, ёзма манбаларда қўлланиб келинмоқдаки, улар қуйидагилардан иборат:

Вариантсиз қўлланаётган антонимик жуфтликлар. Бу хилдаги терминларнинг ишлатилаётганлиги шу соҳа терминологиясидаги бир хилликка эришиш учун олиб борилган ишларнинг самараси деб ўйлаймиз. Қуйидагилар шундай антонимик

жуфтликлар сирасига киради: *терининг этилганлиги - терининг этилмаганлиги, катта донагул - майда донагул* ва б.

Терминлари синонимияси. Ўзбек тили лексикасини систем нуқтаи назаридан тадқиқ этишда синонимия (маънодошлик) масаласи ҳам муҳим ўринни эгаллайди. “Маънодошлик муносабатларини тўлиқ ва атрофлича тадқиқ қилиш, – дейилади Ҳ.Неъматов ва Р.Расуловнинг монографиясида, – ўзбек тили лексемалари семемаси таркибидаги ифода семаларни... ўрганиш имкониятини туғдирадиган муҳим омилдир. Бунда семалар қаторида, жумладан, қуйидагилар ўрин олади”. Бундай семалар қатори иккинчи бандда қуйидагича эканлиги кўрсатилган: “2) лексеманинг қўлланиш доирасини белгиловчи семалар (“сўзлашув нутқига хос”, “китобийлик”, “кўтаринкилик”, “ғайри оддийлик”, “назмга хослик”, “маълум бир тоифа нутқига хослик (арго, жарго)”, “шевага хослик” ва б.)”. Биз бу семага “терминлилик” (“терминологиясига хослик”) семасини ҳам қўшишни лозим деб топдик. Чунки айти шу семанинг синонимияси саналган семалар синонимиясидан тадқиқот усулининг ўзига хослиги билан ажралиб туради. Кўрсатилган семаларда синонимлар тилнинг бойлиги сифатида қаралади. Терминологияда эса ўзгача ёндашиш қарор топган. Тилшуносликнинг бу соҳасида

синонимлар ўрганилганда, танлаш тамойилига амал қилинади, яъни “битта тушунчага – битта термин” принципига риоя этилади. Терминологиядаги синонимларни ўрганишдан мақсад уларнинг маъқулларини қўллашга тавсия этишдан иборат.

Маълум бўлишича, қорақўлчиликка оид манбаларда баъзи терминлар ва терминэлементларнинг синонимлари қавс ичида келтирилган. Олдинги бобда терминэлементлар синонимияси ҳақида етарли маълумот берилганлигидан қуйида қавсли терминлар (шартли равишда шундай деб атадик) синонимиясига алоҳида урғу берилди. Қавсли синонимлар ташқи ва ички терминлари тил материалига кўра уч хил гуруҳга ажралиб қолип схемаси асосида кўрсатиш лозим деб топилди. Булар қуйидагилардан иборат:

“Ўзбекча+ўзбекча → қавсли синонимлар”: бурма (ажин), чирмашиш (тўқилиш), кобиқ (пўст), қилтиқ (қил). Охирги синоним ҳақида икки оғиз сўз.

Тегишли манбаларда қилга нисбатан қилтиқ термини кўпроқ ишлатилганлиги, бинобарин, кейингиси асосий термин сифатида қўлланиши лозим, деган фикрга ҳам келиш мумкин. Шундай бўлишига қарамай, қоракўлчиликда қилтиқ ўрнида қил (“Девон” да тў тарзида берилган (I,385) терминидан фойдаланиш тарафдоримиз. Чунки ЎТИЛда иккала терминнинг бир-биридан фарқи очиқ-ойдин кўрсатиб берилган.

1. “Ўзбекча + русча-байналмилал қавсли синонимлар”: тангача (кутикула), итқили (песига).

2. “Русча-байналмилал + ўзбекча қавсли синонимлар”: штопор(бурама), дерма(териси/асл тери/чин тери).

Шундай қилиб, жун илдизнинг бир қисми, биринчидан, *пиёзча*, иккинчидан, *сўгон* деб аталган. Бу ўринда пиёзча терминининг танланганлигини тўғри, деб ҳисоблаймиз. Чунки қоракўл терининг ўзи кичкина ҳажмлидир. Иккинчидан, ЧТЛда ўша тушунча *луковица*, яъни лук лексемасининг кичрайтма шакли билан ифодаланган. Шундай экан, *пиёзча* термини ўрнида *сўгон* лексемасининг танланганлиги тўғри бўлмайди. Негаки, *сўгон* катта ҳажмли сабзавотлардан бирининг маъносини ифодаловчи *пиёз* лексемасининг синоними ҳисобланади. Кичик ҳажмли предмет (яъни, қоракўл тери)лардан бирининг жуда кичкина бир қисмини *сўгон* лексемаси билан ифодалаш ўзини оқламайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бўронов М. Ўзбек тилининг касб - ҳунар лексикасидан (махсус курсга материаллар). – Нукус, 1978. – Б.54-55.
2. Зокиров М., Хачатурова Л., Юсупов С. Чорвачилик терминларига оид русча - ўзбекча лутат. Маълумотнома. – Тошкент: Меҳнат, 1990. – Б.210.
3. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Б. 118-119.
4. Раҳимов А.А. Қоракўлчилик. –Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – Б. 83.